

Se forger un destin entre grisaille et soleil
Esther Laso y León
Université d'Alcalá
Groupe de recherche LIJEL-UAM

Entre réalité et fiction

Paul-Jacques Bonzon (1908-1978) publia *Les Orphelins de Simitra* en 1955, roman singulier grâce auquel il obtint le prix Enfance du Monde (Unesco). Par la suite il fut traduit en anglais, allemand et hollandais et plus près de nous, en 2006, une adaptation animée japonaise vit le jour.

Nous émettons l'hypothèse que ce récit s'inspire librement du tragique tremblement de terre survenu sur l'île de Céphalonie, donc bien au sud de l'Épire qui sert de cadre au roman, le 12 août 1953. Considéré comme le plus important séisme du XX^e siècle en Grèce, il provoqua un énorme élan de solidarité internationale et fit la une des journaux. 90% des édifices furent détruits et l'île y perdit environ 80% de sa population suite aux décès ou à l'émigration massive qui suivit¹. Notre hypothèse repose sur la proximité des dates du tremblement et de la publication du roman, sur l'exploitation fictionnelle d'un séisme comme élément déclencheur des péripéties, sur la description d'effets destructeurs semblables aux témoignages recueillis en Céphalonie où des villages entiers disparurent dans des fissures, image qui avait certainement frappé les esprits des contemporains. Ainsi, Porphyras, le héros du roman, croit-il lui aussi que la terre va « se déchirer devant lui, l'engloutir »².

Les Orphelins de Simitra met donc en scène un tremblement de terre localisé dans la région de l'Épire au Nord-Ouest de la Grèce. Cette catastrophe naturelle fait disparaître la famille du héros à l'exception de sa jeune soeur Marina, surnommée Mina. Devenus orphelins, ils vont devoir entreprendre un long voyage à travers l'Europe.

P.-J. Bonzon propose ainsi un véritable récit initiatique au cours duquel le personnage principal va devenir « un homme », tout en cherchant sa place dans l'espace européen. Ce roman se construit sur une base de positions et d'oppositions géographiques d'autant plus extraordinaire et donc signifiante qu'il traverse plusieurs pays étrangers, faisant halte en Grèce et en Hollande, alors même que l'auteur n'avait jamais visité ces contrées.

Nous sommes alors en 1955 et le tournant qui va refaire du cadre spatial un élément clé de la création littéraire au même titre que le cadre temporel ou la psychologie des personnages, et qui va ainsi convertir ce cadre spatial en objet d'étude géocritique et géopoétique, ce tournant ne s'est pas encore produit puisque Michel Collot le situe dans les années 1980.

Cependant par l'importance du cadre spatial dans *Les Orphelins de Simitra* tant du point de vue quantitatif (nombre de marqueurs géographiques) que qualitatif (leur fonction diégétique), nous pouvons dire une nouvelle fois que P.-J. Bonzon était en avance sur l'évolution du champ littéraire³.

Peut-on parler de pays où l'on n'est pas allé ?

¹ Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Séisme_de_1953_à_Céphalonie, article de Wikipédia consulté pour la dernière fois le 28/10/2018.

² Paul-Jacques, Bonzon, *Les Orphelins de Simitra*, illustrateur Albert Chazelle, Paris, Hachette (Idéal-bibliothèque), 1971 (1955, 1^{ère} éd.), p.39. Pour plus de simplicité les citations (ou références) du roman de Bonzon seront dorénavant suivies du numéro de la page.

³ Nous avons en effet déjà évoqué la modernité de P.-J. Bonzon dans un article intitulé « L'environnement dans *Les Six Compagnons* de P.-J. Bonzon », actuellement en cours de publication.

Mais, pour pasticher le titre d'une étude de Pierre Bayard⁴, on peut se demander s'il est réellement possible de parler de pays où l'on n'est pas allé ? La réponse est affirmative nous dit Michel Collot dans son essai intitulé *Pour une Géographie littéraire*. Il nous rappelle en effet qu'une expérience du terrain peut être judicieusement remplacée par une solide documentation pour reconstruire un cadre référentiel crédible⁵. Citant la thèse de Pierre Jourde⁶, Michel Collot précise même que « les possibilités de rendre plausible l'existence d'un pays imaginaire [...] augmentent à mesure que se réduisent les connaissances géographiques du lecteur »⁷. Or dans le cas, des *Orphelins de Simitra*, si l'auteur n'a jamais visité ni la Grèce ni la Hollande, on peut avancer que ses premiers destinataires probablement non plus, puisque Y. Marion nous rappelle que P.-J. Bonzon écrivait d'abord pour ses élèves⁸, principalement issus de milieux modestes et probablement peu coutumiers des voyages d'agrément.

Comment parler de pays où l'on n'a pas été ?

Ceci nous amène à nous poser une nouvelle question : Comment parler de pays où l'on n'a pas été ? Un dépouillement minutieux de tous les marqueurs permettant de dresser une géographie littéraire des *Orphelins de Simitra*, nous a aidé à y répondre. Grâce aux toponymes énoncés nous avons tout d'abord cartographié les déplacements des deux jeunes héros à travers l'Europe. Partis d'Epire vers la Thessalie, puis traversant l'ancienne Yougoslavie jusqu'à Belgrade, pour arriver en Hollande en passant par la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne. Une fois en Hollande, les chemins de Porphyras et Mina se séparent temporairement, et de manière rocambolesque le garçon part vers Paris puis la Provence (près d'Avignon) et la fille entreprend un voyage maritime vers Bergen avant de rejoindre son frère via le port de Marseille.

Si les grandes lignes du périple sont cohérentes et assez faciles à reproduire – ce qui révèle que l'auteur a bien consulté des cartes –, le détail des indices toponymiques montre une situation plus complexe. Tout d'abord, ces indices renvoient à différentes échelles référentielles : continent, pays, régions, villes, autant de divisions administratives que l'auteur complète avec une représentation toponymique sommaire de la géographie physique en évoquant les montagnes du Pinde ou le Rhône.

⁴ Pierre, Bayard, *Comment parler des lieux où l'on n'a pas été ?*, Paris, Ed. de Minuit, 2012.

⁵ Voir Michel, Collot, *Pour une géographie littéraire*, Paris, Ed. Corti (Les essais), 2014, p. 94.

⁶ Pierre, Jourde, *Géographies imaginaires. De quelques inventeurs du monde au XX^e siècle : Gracq, Borges, Michaux, Tolkien, Corti*, 1991.

⁷ Michel, Collot, op. cit, p. 93.

⁸ Voir : Yves, Marion, *De la Manche à la Drôme, itinéraire de l'écrivain Paul-Jacques Bonzon, romancier pour la jeunesse*, Marigny (Manche), éditions Eurocibles, 2008.

⁹ Fond de carte en accès libre et gratuit sur : D-maps.com.

Une étude des noms des villes révèle des écarts par rapport au cadre référentiel à travers une déformation des toponymes : Simitra pourrait ainsi correspondre au village de Smyrtia, bien calé entre la ville d'Arta et de Ioannina, mais un peu éloigné de la route Arta-Konitsa comme le suggère J.-P. Bonzon. Dans ce cas, le brouillage de piste qui contribue à créer une géographie imaginaire, serait justifié par la relocalisation fictionnelle d'un événement – le tremblement de terre – survenu dans une autre région. D'autres noms de villes ont été transformés mais restent identifiables. Ces transformations (traduction, déplacement syllabique, substitution de consonnes) répondent tantôt à une volonté de rapprochement par rapport au lecteur grâce à une (pseudo-) francisation (Ioannina/Janina, Marken/Marchen), tantôt à une volonté de renforcer l'étrangéité des noms : Konitsa/Konitza, Larisa/Lyssira (sonorisation du « s » par sa transcription en « z » et choix du « y » grec face au « i » latin).

P.-J. Bonzon invente des toponymes pour compléter l'exotisme de sa carte grecque : nous n'avons pu localiser aucune localité du nom de Timiza, Philas, ou Marissa. Nulle trace non plus en Hollande de Zeegen ou du port de Shouven, même si dans ce cas on reconnaît le suffixe « ven » de *haven*, port en hollandais.

Le nombre de toponymes diminue lorsque on arrive dans la partie française du roman. Ici plus besoin d'exotisme et plutôt que d'inventer des noms de lieux que ses lecteurs pourraient repérer, il préfère accommoder à son récit des lieux existants : Le Relais de l'Empereur se trouve bien ainsi quelque part sur la nationale 7, près d'Avignon, mais certainement pas en rase campagne comme le prétend l'auteur. Au contraire, il se trouve au centre de Montélimar à 86km de là¹⁰. Par ailleurs, même si les photos d'époque montrent un garage sur la place, à côté du Relais, celui-ci n'avait qu'une fonction hôtelière. P.-J. Bonzon fait donc allusion à un lieu emblématique sur le tracé de la nationale 7, mais il modifie la réalité pour donner à son personnage le cadre champêtre et l'emploi auxquels il aspire.

En transposant les toponymes identifiés sur une carte, on s'aperçoit que le récit distorsionne aussi les distances : depuis Smyrtia, Ionnina semble un peu loin (une cinquantaine de kilomètres) pour aller y acheter une chèvre, surtout si on ne dispose pas de véhicule à moteur ; depuis Goedereede, Kruiningen (68km) semble très loin aussi pour aller flâner dans un garage. Pourtant, parfois l'auteur utilise les distances pour crédibiliser des villes imaginaires : Timiza serait à 15km de Simitra (p.44), Zeegen à 10km de Goederen (p.105).

Malgré les écarts déjà signalés, l'auteur poursuit tout au long du récit un effort pour rendre vraisemblable son cadre géographique imaginaire. Il utilise pour cela des éléments caractéristiques de la faune et, surtout, de la flore des pays traversés : chèvres, chacal, herbe roussie, oliviers, figuiers, grenadier, térébinthe, cèdres, plantes aromatiques en Grèce ; vaches, boeufs, herbe grasse, peupliers en Hollande et dans le Nord de la France ; oliviers, orangers, figuiers, vignes, plantes aromatiques dans le Sud. En ce qui concerne la faune, outre l'exotisme des noms pour un petit lecteur français – même si certains animaux sont présents en France – (chacal, gypaètes (vautours), outarde), l'auteur a recours à l'apposition (âne d'Albanie) ou à des éléments de définition vagues qui créent l'illusion de sous-catégories locales : « des petits renards qui peuplent les montagnes du Pinde » (p.5). J.-P. Bonzon exploite également la dangerosité de certains animaux comme caractéristique d'une faune locale sauvage. C'est le cas lorsqu'il évoque la mort de la jeune soeur de Porphyras, Myrthe, piquée par un serpent des montagnes.

¹⁰ Le Relais de l'Empereur, précédemment Hôtel de la Poste, a été partiellement détruit par un incendie. Voir : <https://vudubourbonnais.wordpress.com/2017/09/28/lieu-de-memoire-le-relais-de-lempereur-montelimar-dans-lequel-fut-assassine-marx-dormoy-menace-de-destruction/>

A noter, que les animaux, comme le paysage ou les cieux, revêtent les caractéristiques stéréotypées des différentes nationalités : les chèvres, comme les Grecs, sont ainsi des animaux fiers, rusés, épris de liberté, vifs et nonchalants à la fois. La description de Mina « en vraie petite Grecque à l'intelligence éveillée et prompte » (p.89) rappelle ainsi curieusement la description initiale « des chèvres vives, rapides dans leurs élans, rusées » ou des chèvres qui « vagabondent, corne haute, barbiche au vent » (p.5).

P.-J. Bonzon poursuit la construction de son cadre imaginaire avec la description de paysages opposant les paysages sinueux du Sud, ensoleillés, lumineux, pittoresques, qui offrent une perception ralentie du temps propice à la rêverie, à l'image de cette route qui « lézarde au soleil » (p.8) ; aux paysages plats, gris, humides, facteurs d'activité du Nord, région où le paysage en vient même à disparaître de manière terrifiante les jours de brouillard (p.95).

L'auteur a de nouveau recours aux stéréotypes pour esquisser les traits humains représentant les différents pays. Ces portraits se trouvent enrichis par des comparaisons avec des éléments du paysage ou avec des objets grecs, créant ainsi l'illusion d'adopter le point de vue grec de Porphyras et de Mina. Cette dernière a, par exemple, « des yeux brillants dans un visage couleur olive qui commence à mûrir, et des cheveux plus noirs que le feuillage des cyprès se découpant dans le ciel » (p.11). Mme Van Hoolen est, pour sa part, décrite en ces termes : « Une grosse dame se tenait près du bureau. Elle était très forte, avec un teint de poterie crétoise bien cuite et des cheveux plus pâles que les maïs d'Epire quand arrive septembre » (p.68-69). Le portrait de sa fille n'échappe pas aux comparaisons exotiques pour une Hollandaise : « Mina ne cessa d'examiner les petits Hollandais, Johanna surtout dont les grosses nattes blondes lui faisaient penser aux cordages tressés avec lesquels les marchands d'alcarazas, en Epire, attachent leur marchandise. Ses yeux bleu pâles l'inquiétaient¹¹ » (p.71).

Signalons également comment les noms propres contribuent à l'étrangéité du texte : Porphyras, Christophore, Constantin, Patagos, Myrtha, Zaïmis, Xaropoulous, Alkis, Piet, Johanna, Mme van Hoolen, Kees. A noter cependant que le prénom du héros ne doit rien au hasard. Son étymologie renvoie en effet au pourpre, couleur incandescente qui attire Porphyras, qui se voit vêtu d'un bel uniforme rouge. Preuve que l'auteur s'est documenté et a exploité cette documentation de manière créative, maniant le détail et les généralités, les faits exacts et inexacts, la réalité et l'imagination, afin de construire le cadre spatial nécessaire au déroulement du récit et à sa vraisemblance.

Pour compléter son tableau, P.-J. Bonzon qui pourtant ne connaissait ni le grec ni le hollandais, émaille son récit d'exclamations en langue étrangère tel ce « *Lieve Hemel !* » que Piet répète à plusieurs reprises (p.82)¹². Il ajoute de prétendues expressions locales dont la véracité est systématiquement validée par une incise – « comme on dit » – même si nous n'en avons retrouvé aucune trace en utilisant des outils de traduction et en consultant des informateurs. Ainsi pour parler du hasard, Porphyras utilise-t-il une comparaison paysanne : « ainsi qu'une pastèque dans un champ de lentilles, comme on dirait chez nous » (p.163). Plus philosophique, il compare les rêves à des cerfs-volants épris de liberté : « Comme on dit en Epire, les rêves sont des cerfs-volants dont la vie cherche à couper la corde » (p.30-31). Enfin, P.-J. Bonzon choisit d'adapter l'expression « entre chien et loup » au contexte grec en s'amusant certainement de l'allitération obtenue : « C'était l'heure entre « chevrette et chacal », comme on dit en Epire » (p.15).

¹¹ Pourtant, en Grèce, les yeux bleus sont un talisman contre le mauvais oeil.

¹² Equivalent de « Doux Jésus », « Mon Dieu ».

A tout cela s'ajoute des objets tels que des monnaies, des timbres à l'effigie d'une reine, des vêtements (blouses vertes des pêcheurs zélandais), des activités traditionnelles (élevage de chèvre, séchage de fruits, cirage des sols), des coutumes alimentaires (lait de chèvre, lait de vache, huile d'olive, beurre), des spécialités locales (gâteau de farine de froment zélandais, cigares de Thrace, tulipes de Marken), des fonctions (burgermeester), etc., qui contribuent à tisser un riche tissu de références ancrées dans un espace qui mêle réalité et imaginaire.

La figuration de la Grèce ne pouvait pas omettre les allusions à son passé classique. Les dieux de l'Olympe sont toujours invoqués dans le roman¹³. Zeus, surtout, est plusieurs fois nommé, et P.-J. Bonzon lui attribue la limpidité du ciel grec : « Du haut de son Olympe le bon vieux Zeus dépêche des escouades de balayeurs qui ont tôt fait de disperser les nuées » (p.59).

Le récit évoque aussi le patrimoine architectural grec, fait de « dalles de marbre dépolies par la griffe des siècles » et de « colonnes effritées dressées comme des flambeaux » (p.60). Et tant pis si le temple d'Hélios à Larissa n'existe pas, pour P.-J. Bonzon le pays du soleil ne pouvait pas ne pas rendre hommage à ce dieu qui pourtant, en Grèce, ne fit l'objet d'aucun culte particulier ses attributions ayant été récupérées par Apollon. Or, en relisant le texte et en regardant l'illustration d'A. Chazelle, il est vrai que la description du temple pourrait évoquer l'image que l'on a du temple d'Apollon... à Delphes, en Grèce centrale. L'auteur brouille donc une nouvelle fois les pistes et construit « son » interprétation de la Grèce.

Pourquoi parler de ces lieux ?

Nous pourrions continuer à égrener les éléments qui ont permis à P.-J. Bonzon de planter les décors des *Orphelins de Simitra* mais à ce stade, la question n'est plus de savoir comment il a pu écrire sur des lieux qu'il n'avait jamais vus, mais pourquoi il a choisi de parler de ces lieux. Car, si nous sommes persuadée comme Michel Collot que : « Dans la masse virtuellement infinie des images et des informations produites à propos d'un lieu, l'écrivain sélectionne celles qui font sens pour lui et les combine selon une logique qui n'a plus rien de géographique ni d'historique¹⁴ », nous considérons également comme lui que : « Si l'image du monde que propose un écrivain n'est pas conforme aux données d'une topographie objective, c'est qu'elle correspond à la vision subjective qu'il en a et qu'elle obéit à une topologie qui est celle de l'inconscient [...]»¹⁵.

Nous avons donc essayé d'établir les liens construits par l'auteur entre les différents pays visités puis de les représenter de manière schématique. Nous sommes ainsi parvenue à la conclusion que les descriptions des espaces traversés ne correspondent pas uniquement à une volonté de positionnement mais surtout à une mise en scène d'univers tantôt opposés, tantôt rapprochés qui conduisent inexorablement le héros vers l'accomplissement de son rêve: devenir pompiste dans un pays similaire à sa terre natale, mais suffisamment riche pour pouvoir y vivre dignement.

¹³ Même si 98% de la population grecque est orthodoxe et que la Grèce fut l'un des premiers pays christianisés.

¹⁴ Michel, Collot, op. cit, p. 95.

¹⁵ Ibid., p. 96.

La Grèce et la Provence s'opposent ainsi à la Hollande et au Nord de la France par leurs habitudes alimentaires, leurs climats, et leurs paysages respectifs : « D'abord ils ont tout de suite appris que la Hollande est le pays de l'eau, exactement comme la Grèce est celui du soleil. L'eau est partout en Hollande : dans le ciel, dans la terre, dans l'air qu'on respire, dans les vêtements qu'on porte » (p.76).

Le monde rural grec vivant de l'élevage du petit bétail et de la cueillette sur des terres arides, « ingrates », s'oppose à l'opulence de la paysannerie hollandaise équipée de tracteurs, logée dans de belles maisons parfaitement astiquées, situées dans des villages de carte postale comme Kruinen : « Pas un seul tas de fumier, pas une poule, pas un canard dans les rues, pas de cochons noirs comme à Simitra, pas de figues ou de raisins séchant sur des terrasses. Rien que des maisons toutes neuves comme si on les avait posées la veille et ornées, à la boutonnière de leurs fenêtres blanches, de bouquets de fleurs » (p.79). On retrouve là les oppositions, archaïsme/modernité, pauvreté/richeesse, chères au fervent défenseur du progrès qu'était P.-J. Bonzon.

De son côté, le rythme de vie urbain accéléré de Paris s'oppose au rythme plus tranquille, plus humain de la Provence. Cette dernière, n'est cependant pas présentée comme une terre agricole mais comme une région qui attire le tourisme par la beauté de ses paysages et en vit très bien, à l'exemple des propriétaires du Relais de l'Empereur.

Ce jeu d'oppositions qui amène Porphyras à choisir la Provence révèle, en grande mesure, le vécu de l'auteur, originaire de Normandie et parti vivre dans le Sud de la France suite à des soucis de santé aggravés par le climat humide du Nord. Comme Porphyras, il s'est retrouvé orphelin d'un lieu d'attache et il en a choisi un d'adoption.

Quatre maisons, un foyer

Le récit est très clair à ce sujet, le tremblement de terre, la recherche de sa soeur Mina ne sont que des prétextes qui poussent Porphyras à aller de l'avant à la recherche non seulement d'un destin sous forme de métier mais surtout d'un foyer. C'est ainsi que nous expliquons l'importance symbolique que revêt la description des habitations successivement occupées par Porphyras. Pour comprendre notre raisonnement, rappelons que Gaston Bachelard, dans sa poétique de l'espace, montrait comment pour chacun d'entre nous, notre maison représente notre univers premier, celui auquel sont attachés nos souvenirs intimes. Il ajoutait que « [...] si la maison se complique un peu, si elle a cave et grenier, des coins et des couloirs, nos souvenirs ont des refuges de mieux en mieux caractérisés¹⁶ »

¹⁶ Gaston, Bachelard, *La poétique de l'espace*, Paris, PUF, 2010 (1957, 1^{ère} éd.), p. 27.

Le roman de P.-J. Bonzon permet d'illustrer cette affirmation. Porphyras n'avait aucun avenir en Grèce, sa maison était trop simple pour qu'il puisse s'y construire des souvenirs, tout juste lui permettait-elle de contempler la beauté du ciel grec que P.-J. Bonzon décrit avec admiration : « La maison de Porphyras n'était pas compliquée ; une grande cuisine en bas et, au-dessus, un grenier dont la moitié servait de chambre pour les trois enfants. L'été. Il faisait très chaud dans ce grenier, aussi les enfants préféraient-ils dormir dehors, sous un gros figuier qui les couvrait comme un toit » (p.16).

La maison hollandaise n'était guère plus adaptée, car trop différente de sa maison natale, presque trop belle comme en témoignent ces extraits :

Une porte s'ouvrit, éclairant un large vestibule tout mouillé. Curieux pays, pensa Porphyras, il pleut même dans les maisons ! (p.70)

Le couloir ciré ouvrait sur une grande pièce ; Mina crut entrer dans un palais. Du plancher au plafond en passant par les murs et les gros vases de cuivre, tout étincelait. (p.71)

Mais l'escalier... et aussi les chambres étaient cirés... et avec quelle cire ! Pour des enfants qui, presque toute leur vie avaient marché pieds nus, se tenir debout sur un pareil miroir était un tour de force. (p.71, 75)

Un soir, la famille Van Hoolen dînait dans la grande cuisine vernissée et luisante comme une salle de musée [...]. (p.88)

L'appartement parisien était trop exigü (tout juste un minuscule appartement de deux pièces dans un vieil immeuble de sept étages (p.124-125), en particulier pour un garçon ayant passé douze ans à la belle étoile. Pendant cet épisode parisien, Porphyras croit pourtant trouver le bonheur lorsqu'il obtient un travail dans un restaurant grec. Mais très vite, il déchant. Dans le restaurant tout est faux : les décors, la nourriture préparée par des cuisinières qui ne sont pas grecques, les clients qui ne sont plus de vrais grecs... Le patron exploite son compatriote dans des conditions de quasi captivité, symbolisée par la minuscule chambre avec une ridicule fenêtre qu'il lui a attribuée. Le mot de la fin de cet épisode ne laisse aucune place à l'imagination : « Non, derrière la façade de cette maison, il n'avait pas retrouvé son pays » (p.150).

Finalement, c'est en Provence que Porphyras va trouver son foyer et ce dès son premier réveil au Relais de l'Empereur : « En face, dans le rectangle de la fenêtre, un arbre couvert de fleurs éclatait de blancheur sur un ciel aussi bleu que les eaux de la mer Ionienne. Simitra ! Il était revenu à Simitra !... » (p.156). La Provence ressemble à la Grèce, mais elle lui offre en plus la possibilité de progresser socialement et d'accomplir son rêve. Cela Mina finit par l'admettre en déclarant : « Je me figurais qu'un seul pays au monde était beau, le nôtre. Maintenant, je comprends, Porphyras, là-bas nous n'avons plus personne, tandis qu'ici, tu travailles, tu es déjà chez toi [...] » (p.190).

Et c'est ainsi que les deux orphelins, tout comme P.-J. Bonzon, finissent par trouver un foyer dans une région adoptive.

Tapuscrit envoyé. Pour citer l'article publié :

Esther Laso y León (2020). « Se forger un destin entre grisaille et soleil », dans Christine Prévost et Aurélie Comte-Sponville (dir.), *Revue Cahiers Robinson*, n°48, J.-P. Bonzon à l'ombre des séries, des oeuvres singulières. Arras, Artois Presses Université, p. 43-50. ISSN : 1253-6806, ISBN : 978-2-84832-396-1